

PROTAGONISMO NEGRO E POLÍTICAS CULTURAIS INSURGENTES: O CASO DO CORDEL 2.0 NO ESPAÇO CULTURAL ALAGADOS

Celeste Maria Farias de Souza Dias¹
Carlos Javier Vidal Guerrero²

Resumo: O presente trabalho trata-se de uma análise de como as políticas públicas culturais focalizadas favorecem o protagonismo negro e periférico, tendo como estudo de caso o projeto Cordel 2.0, viabilizado pelo edital Rouanet nas Favelas (Portaria SEFIC/MinC nº 878/2024), que resultou na antologia 'Cordel 2.0: literatura popular e outros versos' (FARIAS; VIDAL, 2025). O recorte teórico fundamenta-se no pensamento contracolonial de Nego Bispo, articulado aos conceitos de Escrivência (EVARISTO, 2017) e Lugar de fala (RIBEIRO, 2017), para compreender a transformação de agentes culturais periféricos em gestores de suas próprias narrativas. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação popular, desenvolvida por meio de oficinas que integraram cultura popular, contação de histórias, oralidade, literatura de cordel e inteligência artificial no Espaço Cultural Alagados, na península de Itapagipe em Salvador, implementando o que Nego Bispo denominava 'tecnologia do contracolonial'. Os resultados preliminares evidenciam que políticas públicas culturais focalizadas constituem mecanismos essenciais para a efetivação de direitos culturais a partir de epistemologias negras e periféricas. Foram identificados quatro eixos fundamentais de atuação: (1) garantia do direito à cultura desde perspectivas negras e periféricas; (2) reconhecimento de saberes territoriais como patrimônio imaterial, fortalecendo a memória coletiva; (3) profissionalização de agentes culturais periféricos, promovendo sustentabilidade econômica; e (4) fomento à economia criativa local, gerando desenvolvimento comunitário. O projeto Cordel 2.0 demonstra como editais específicos operam como instrumentos contracoloniais, permitindo que periferias negras transcendam sua condição tradicional de objeto para sujeito ativo da política cultural. Essa transformação representa um avanço na descolonização das políticas públicas e no fortalecimento da autodeterminação cultural das comunidades tradicionais de matriz africana, contribuindo para o reconhecimento da potência cultural desses territórios na formação identitária de Salvador.

Palavras-chave: Políticas Culturais; Epistemologias Negras e Periféricas; Inteligência Artificial; Literatura Popular; Economia Criativa.

Introdução

A literatura popular, especialmente o cordel, sempre foi ferramenta de resistência e afirmação identitária das comunidades periféricas e negras no Brasil. O projeto “Cordel 2.0: a Periferia e a Inteligência Artificial em uma Jornada Criativa” nasceu do desejo de unir tradição e inovação, promovendo o protagonismo de agentes culturais periféricos por meio da escrita criativa, oralidade e uso crítico da

¹ Licenciada em Filosofia pela FAJE (2022) e graduada em Letras pela FAEL (2021), com especializações em Psicopedagogia Institucional (2020) e Educação a Distância 4.0. É integrante dos Grupos de Pesquisa Umanità (UNEB) e Teologia e Diversidade (FAJE). Agente Cultural e Produtora. E-mail: celestefarias@ymail.com - ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7027-3261>

² Licenciado em Filosofia pela USAL (2013), Bacharel em Teologia pela FAJE (2017), atualmente Mestrando em Educação pela UNEB. É integrante dos Grupos de Pesquisa Umanità (UNEB) e Filosofia do Comportamento Econômico (FAJE/UFSJ). Agente Cultural e Coordenador Pedagógico. E-mail: 082410182@uneb.br - ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5186-6156>.

inteligência artificial. Realizado no Espaço Cultural Alagados, em Salvador, e viabilizado pelo Programa Rouanet nas Favelas, o projeto buscou democratizar o acesso aos recursos da Lei Rouanet³, promovendo oficinas, saraus e a publicação de uma Antologia de textos autorais, fortalecendo a autonomia cultural dos territórios periféricos.

O recorte teórico fundamenta-se no pensamento contracolonial de Nego Bispo, articulado aos conceitos de Escrevivência (Evaristo, 2017) e Lugar de fala (Ribeiro, 2017), para compreender a transformação de agentes culturais periféricos em gestores de suas próprias narrativas. Como Nego Bispo afirma, os processos de enfrentamento entre diferentes grupos sociais não se resumem à resistência passiva, mas envolvem a criação ativa de estratégias próprias para existir, gerir e produzir saberes em contextos de disputa territorial e cultural. Para ele, a contracolonização é justamente esse movimento em que os grupos subalternizados desenvolvem tecnologias sociais e culturais que lhes permitem afirmar sua autonomia diante das estruturas coloniais, transformando o espaço físico e simbólico em território de luta e criação coletiva (Santos, 2015).

A proposta dialoga com o conceito de Lugar de fala de Djamila Ribeiro, reconhecendo que a legitimidade da produção cultural periférica está diretamente ligada à possibilidade de os sujeitos narrarem suas próprias experiências (Ribeiro, 2017). E, como destaca Conceição Evaristo, “a escrevivência é a escrita que nasce da vida, da memória e da luta cotidiana dos/as sujeitos negros/as” (Evaristo, 2017).

Metodologia

O Cordel 2.0⁴ foi desenvolvido por meio de pesquisa-ação popular, com oficinas estruturadas em três ciclos: Escrita Criativa, Literatura de Cordel e Produção Coletiva. As atividades integraram harmonização corporal, escrita analógica, uso de Inteligência Artificial, escuta ativa e avaliação coletiva. A escrita híbrida — combinando autoria humana e sugestões da IA — foi utilizada como ferramenta de criação, respeitando critérios de responsabilidade e integridade.

Desta forma, as oficinas envolveram crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo a troca intergeracional e o fortalecimento dos laços comunitários. Para tanto, o projeto contou com o trabalho de arte-educadores/as, mestres/as populares,

³ A Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991) é o principal mecanismo de incentivo fiscal à cultura no Brasil. O Programa Rouanet nas Favelas, instituído pela Portaria SEFIC/MinC nº 878/2024, foi uma iniciativa inédita do Ministério da Cultura em parceria com o Instituto Cultural Vale e a CUFA – Central Única das Favelas. Seu objetivo foi descentralizar os recursos da Lei Rouanet, destinando R\$ 5 milhões a projetos culturais em territórios de favela de cinco capitais brasileiras, com foco em ações afirmativas, inclusão e impacto social relevante. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/editais/inscricoes-encerradas/programa-rouanet-nas-favelas>. Acesso em: 18 Ago. 2025.

⁴ Saiba mais acerca da primeira edição do Projeto Cordel 2.0: a Periferia e a Inteligência Artificial em uma Jornada Criativa e baixe a Antologia Digital. Disponível em: <https://www.cordel2pontozero.com/>. Acesso em: 18 Ago. 2025.

intérpretes de Libras e consultores em acessibilidade, garantindo inclusão e diversidade.

Discussão: epistemologias negras e protagonismo periférico

O Cordel 2.0, foi concebido a partir de um recorte teórico que valoriza epistemologias negras e periféricas, reconhecendo que a produção cultural autêntica só é possível quando os sujeitos têm autonomia para narrar suas próprias experiências. O pensamento contracolonial de Nego Bispo orienta o projeto ao propor que a cultura periférica não deve ser apenas objeto de políticas públicas, mas sim protagonista e gestora de seus próprios processos.

Nessa chave, Nego Bispo entende que os processos de enfrentamento entre diferentes grupos sociais, sejam povos, raças ou etnias, não se limitam à resistência passiva, mas envolvem a criação ativa de estratégias próprias para existir, gerir e produzir saberes em contextos de disputa territorial e cultural. Para ele, a contracolonização é justamente esse movimento em que os grupos subalternizados desenvolvem tecnologias sociais e culturais que lhes permitem afirmar sua autonomia diante das estruturas coloniais, transformando o espaço físico e simbólico em território de luta e criação coletiva.

Para além do tecnicismo do debate impregnado por ideologias do capital de mercado, é necessário pontuar que o Cordel 2.0 entende a tecnologia como uma prática sociotécnica que entrelaça tradição e inovação. Neste acervo cultural tecnológico, oralidade, literatura e inteligência artificial se cruzam no sujeito e na comunidade, constituindo uma autoria compartilhada e atrelada às raízes nordestinas do Cordel. Por isso, as oficinas e os saraus foram espaços de escrevivência, tal como assinalado por Conceição Evaristo, em que a escrita nasce das experiências cotidianas, das memórias e das trajetórias de luta de pessoas negras. Assim, trabalhar com a visão de tecnologia enquanto processo humano, deriva na prática de uma produção literária que brota da vida vivida e das histórias partilhadas, convertendo o ato de escrever em gesto de resistência, afirmação identitária e criação coletiva.

Além disso, destaca-se o conceito de Lugar de fala de Djamilia Ribeiro. Este, também foi central para o projeto. Ao reconhecer que cada sujeito tem legitimidade para narrar sua própria história, o Cordel 2.0 garantiu que as vozes periféricas fossem ouvidas e valorizadas. No contexto das oficinas, esse princípio se traduziu na escuta ativa, no respeito à diversidade de experiências e na valorização da autoria coletiva.

Resultados: vozes, versos e impactos do Cordel 2.0

O Cordel 2.0 foi executado integralmente, cumprindo todas as etapas previstas e superando as metas de impacto social, cultural e educativo nas periferias de Salvador, especialmente na Península de Itapagipe. Os resultados podem ser organizados em três dimensões principais, descritas a seguir.

Formação e Engajamento Comunitário: 483 pessoas participaram presencialmente (e virtualmente) das oficinas, eventos, rodas de conversa e atividades formativas. As oficinas de cordel, escrita criativa, oralidade, inteligência artificial e xilogravura envolveram crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo a troca intergeracional e o fortalecimento dos laços comunitários.

Produção Cultural e Circulação: Foi publicada a Antologia Cordel 2.0: literatura popular e outros versos – Volume 1 (digital e impressa), reunindo textos autorais de moradores da periferia, com distribuição gratuita para a comunidade, escolas, bibliotecas e parceiros. Realizaram-se saraus, rodas de conversa e circulação em escolas, locais públicos e espaços culturais além da transmissão online de eventos, ampliando o alcance para centenas de pessoas via *YouTube* e *Instagram*.

Impacto Social, Profissionalização e Sustentabilidade: O projeto fortaleceu a identidade cultural e promoveu inclusão digital na periferia de Salvador. Houve formação crítica sobre inteligência artificial e cultura digital, incentivando o uso ético e criativo desses recursos. Destaca-se a participação voluntária e o engajamento comunitário, com atuação de mulheres negras, pessoas com deficiência e idosas. Foram gerados empregos temporários para cerca de 30 pessoas (produção, coordenação, arte-educação, acessibilidade, comunicação etc.), além da capacitação desses agentes culturais em práticas de economia criativa, artes integradas, acessibilidade e escrita afetiva (ou escrevivência).

Os resultados também se materializam nas vozes e versos das/os participantes, que expressam a potência criativa e a resistência das comunidades periféricas. Como os versos da poesia de abertura: “O Sarau trouxe inclusão/ Virou berço da diversidade: Libras, teatro, declamação/ Poesia em totalidade!/ Teve Gabriel no audiovisual/ *E o verso da ancestralidade*”, que foi declamado no dia do lançamento do livro. Assim como os depoimentos dos organizadores reforçam o impacto do projeto. Segundo Celeste: “O Cordel 2.0 é mais que um livro, é um movimento de afirmação cultural e de democratização do acesso à literatura. Ver jovens e adultos da periferia escrevendo, recitando e publicando seus próprios textos é a maior vitória do projeto”, já Carlos destaca que: “A experiência com inteligência artificial foi inovadora, mas o protagonismo sempre esteve nas mãos dos participantes. A tecnologia foi uma ponte, mas o coração do cordel é humano, é coletivo, é periférico”.

Esses relatos confirmam que o projeto não apenas cumpriu metas pedagógicas e culturais, mas converteu agentes culturais periféricos em autores e gestores de suas próprias narrativas, em sintonia com o pensamento contracolonial de Nego Bispo, a escrevivência de Conceição Evaristo e o lugar de fala de Djamilia Ribeiro. Assim, o Cordel 2.0 consolida um legado de resistência, inovação e autonomia para as comunidades da Península de Itapagipe e para a cultura popular brasileira.

Considerações finais

Neste sentido, O Cordel 2.0 representa um avanço significativo na descolonização das políticas públicas culturais. Ao promover a autodeterminação de comunidades negras periféricas, o projeto reafirma a potência das epistemologias negras na construção de narrativas próprias. A integração entre tradição e tecnologia, mediada por práticas pedagógicas insurgentes, contribui para o fortalecimento da identidade dos territórios periféricos de Salvador e para a valorização da cultura como direito.

Assim, propõe-se como legado do Cordel 2.0 o aprimoramento na interface entre Escrita de Literatura, Inteligência Artificial Generativa e Educação na Periferia; por meio de uma alfabetização algorítmica situada, governança comunitária do acervo digital e protocolos éticos do uso de IA (Guerrero, Lima Jr & Farias, 2024). Por se tratar de um trabalho com fundamentação descolonial e insurgente, o projeto tensionou instituições sociais tradicionais, não apenas os equipamentos culturais onde se realizou, mas o próprio campo da Educação em tempos de IA generativa, suscitando preocupações sobre legitimidade, validação de saberes, procedimentos éticos, infraestrutura e condições de trabalho, especialmente sensíveis nas periferias urbanas que se ressaltam por serem essencialmente negras.

Neste aspecto, observa-se a função social abrangente das políticas culturais que, por meio do Cordel 2.0, conseguiram favorecer a criação de um arquivo vivo do cordel (texto-áudio-xilogravura) e oficinas que usam e criticam a IA, ao mesmo tempo que fortalecem a autoria coletiva e descolonizam os meios sociotécnicos. Com indicadores de impacto, kit de replicação e infraestrutura aberta, o projeto se apresenta como uma ação viável no contexto de políticas públicas em outros territórios, periferias e/ou em pesquisas aplicadas. No entanto, ao reconhecer limites e instituir de fato, um laboratório móvel de IA popular, reafirma-se que tradição e tecnologia, inspiradas por uma pedagogia insurgente, convertem território em escola, acervo em currículo e voz periférica em direção: resistência que inventa, inovação que enraíza e autonomia que se protege.

Como bem ilustrou Nego Bispo, devemos ressignificar e re-existir:

“...Porque mesmo que queimem a escrita,
Não queimarão a oralidade.
Mesmo que queimem os símbolos,
Não queimarão os significados.
Mesmo queimando o nosso povo,
Não queimarão a ancestralidade.”
(Santos, 2015, p. 44-45).

Por fim, diante dessa escrevivência poetizada e de todo o exposto, a experiência aponta caminhos para a formulação de políticas públicas culturais que reconheçam os saberes locais como patrimônio imaterial, promovam a profissionalização de agentes culturais e fomentem a economia criativa comunitária.

MALÊS 190 ANOS:
X LEGADO ANCESTRAL E A CONTINUIDADE DAS LUTAS X

X CBPN
CONGRESSO BAIANO DE
PESQUISADORES(AS)
NEGROS(AS)

V COPENE-NE
CONGRESSO DE
PESQUISADORES(AS)
NEGROS(AS) DO NORDESTE

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR

Referências Bibliográficas

EVARISTO, Conceição. Destaque Conceição Evaristo. **Revista Conexão Literatura**, p. 5-10, nº 24, junho – 2017.

FARIAS, Celeste Maria; GUERRERO, C. J. V. **Cordel 2.0**: literatura popular e outros versos. Vol. 1. (1º ed). Salvador: Agilite Publicações e Interatividade, 2025.
Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16919882>. Acesso em: 15 out. 2025.

GUERRERO, C. J. V.; LIMA JÚNIOR, A. S.; FARIAS DE SOUZA DIAS, C. M. **Relato de experiência com inteligência artificial**: questões da cultura digital à educação contemporânea. In: Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste – Reunião Científica Regional – ANPEd Nordeste, XXVII, 2024. *Anais*. v. 1, n. 1. Zenodo, 2024.
Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14163902>. Acesso em: 15 out. 2025.

RIBEIRO, Djamila. **O que é lugar de fala**. Belo Horizonte: Letramento, 2017.

SANTOS, Antônio Bispo dos (Nego Bispo). **Colonização, Quilombos**: Modos e Significações. Brasília: INCTI/UnB, 2015.